

DYNAMIKEN INTERKULTURELLER INTERAKTIONEN**Bernd Müller-Jacquier**

Universität Bayreuth (Bundesrepublik Deutschland)

Einführung

Interkulturelle interpersonale Kommunikation ist ein wichtiger Anwendungsbereich von Fremdsprachenkenntnissen, die in Schule und Universität vermittelt werden. Dort sollen Lernende kommunikative Kompetenzen erwerben, die in Berufs- oder Alltagssituationen mit native speakers förderlich sind. Die Kommunikationspraxis zeigt jedoch, dass viele Unterrichtskonzepte nicht auf direkte Begegnungen vorbereiten und dass eine "effektive Kommunikation" nicht nur vom Grad der Fremdsprachenkenntnisse abhängt, sondern von der Art und Weise, wie Interagierende die Abläufe interkultureller Situationen steuern

Zu solchen Co-Konstruktionen ist in den letzten Jahrzehnten eine umfangreiche Forschungsliteratur entstanden (vgl. die Beiträge in Kotthoff/Spencer-Oatey 2007). Sie illustriert, welche psychologischen oder (gesprächs-)linguistischen Herangehensweisen die Interagierenden selbst und – im Vergleich – Forscher*innen*innen zur Erklärung sprachlich-kultureller Unterschiede heranziehen. Die Beiträge zeigen also auf, welche Auslöser für spezifische Dynamiken einer interkulturellen Interaktion förderlich sind und welche nicht. Diese sollen hier anhand ausgewählter, empirisch erhobener Fallbeispiele (critical incidents; dazu auch Bodrič 2021; Spencer-Oatey/Harsch, 2015) illustriert werden.

Ziel des Beitrags ist, die Hypothese zu untermauern, dass interkulturelle Kommunikationskompetenzen weniger auf landeskundlich-psychologische Kenntnisse über kulturspezifische Eigenheiten ausgerichtet werden dürfen. Vielmehr kommt es auf die Fähigkeit von Fremdsprachenlernern an, mögliche Wirkungen sprechsprachlicher Phänomene (intendierte Wortbedeutungen, Sprechhandlungen, Diskursorganisation, Themenwahl) einschätzen zu können, kombiniert mit möglichen sprechspezifischen Funktionen multimodaler Ausdrucksformen (nonverbale und paraverbale Mittel).

Die Analysen interkultureller interpersonaler Kommunikationssituationen verfolgen verschiedene Ziele. Das prominenteste ist wohl, ihre Regelmäßigkeit, die "order at all points" (H. Sacks) aufzudecken, die "Grammatik des Mündlichen". Denn nur, wer die Regeln der mündlichen, multimodal hergestellten Interaktion erschließen lernt (man kann sie nicht lernen und dann "kennen"), ist in der Lage, interkulturelle Handlungs- und Interaktionskompetenzen zu entwickeln. Letztere rücken seit den 2000er Jahren in den Fokus der Fremdsprachenvermittlung. Damit kann der vorliegende Beitrag auch als Einführung in den Forschungsbereich "Vermittlung interkultureller Kompetenzen" dienen. Einige Teilbereiche, die für die Fremdsprachenvermittlung relevant sind, werden hier fokussiert.

Neben der bereits oben angeführten werde ich im Verlauf des Beitrags weitere kursiv hervorgehobene Grundeinsichten formulieren. Diese sind bislang nicht umfangreich empirisch abgesichert. Daher sind sie hier als programmatische Anstöße zu verstehen, die sich an die Fremdsprachenvermittlung richten. Denn eine weitere Grundeinsicht ist: Wenn es einen Bildungsbereich gibt, der für die Vermittlung von 'Dynamiken interkultureller Interaktionen' vollumfänglich geeignet ist, dann ist es der Fremdsprachenunterricht.

Terminologie: Grundlage einer Reflexionskompetenz?

Der Prozess interpersonaler Interaktionen, d.h. ihre co-konstruierten Verläufe sind mit der Bewältigung unzähliger Reize verbunden. Nicht alle sind für die wechselseitigen Verstehensanstrengungen entscheidend. Doch erzeugen sie – insbesondere unter Bedingungen der Inter-Kulturalität – komplexe Interpretationsanforderungen an die Beteiligten, die sprachliches Handeln sequenzieren, kategorisieren und einzelne Einheiten identifizieren sowie diese als potenziell relevant evaluieren müssen. Ohne hier in Details zu gehen, scheint es unhinterfragbar, dass die Fähigkeit, diese sprachlichen Einheiten benennen zu können, eine Grundlage für den Umgang mit fremdsprachlichen Ausdrucksformen darstellt. Kurz: Wer z.B. eine 'redezuginterne Pause' von einer 'Redeübergabe-Pause' (s.u.) unterscheiden kann und möglicherweise den Begriff 'übergangsrelevante Stelle' kennt, hat eine wichtige Grundlage für die Einschätzung fremdsprachlicher Sprecherwechsel-Präferenzen. Und wer über die Terminologie für Reparaturen in Gesprächen (Egbert 2009) verfügt, kann Bedeutungsaushandlungen und Verfahren der Verständnis-Klärung erkennen. Solche Terminologien ermöglichen Identifizierungen von und Abgrenzungen zwischen sprechsprachlichen Einheiten. Ohne sie kann keine analytische Metakommunikation über interpersonale Interaktionen im Unterricht entstehen, und entsprechend können keine kommunikationsbezogene Sensibilisierung oder Kompetenzen erzielt werden. Solche Lerndispositionen bezüglich möglicher kritischer Interaktionsfaktoren sind das erklärte Lernziel eines interkulturell kompetenzbezogenen Fremdsprachenunterrichts.

Illustrierendes Experiment

Um den Ist-Stand bezüglich der Kenntnis einer sachbezogenen Terminologie einschätzen zu können, habe in drei MBA-Seminaren für Führungskräfte (Thema "Interkulturelle Kompetenzen") das folgende Experiment durchgeführt.

Die Seminargruppe erhielt einen grob transkribierten Dialog. Die eine Hälfte der Gruppe sollte so viele grammatische Phänomene benennen, die sie identifizieren konnte, die andere Hälfte sollte die sprachlichen Handlungen (wie GRÜSSEN, AUFFORDERN, FRAGEN/ANTWORTEN et.) bestimmen und dazu andere Phänomene des Sprechens im Dialog. Regelmäßig kam die Grammatik-Gruppe auf 30-40 einschlägige Termini, die andere lediglich auf 4-7, oftmals nur mit Unterstützung. Die Defizite im Bereich der Beschreibung mündlichen Interagierens waren – und bleiben wohl bis heute – frappierend.

Hinzu kam, dass sich in nachfolgenden Diskussionen ein Begriff von 'Sprache' herauskristallisierte, der für Analysen interkultureller Kommunikation kontraproduktiv ist.

So bestanden beispielsweise viele – auch durch Kommunikations-Coachings – hoch qualifizierte Führungskräfte darauf, dass bestimmte sprachliche Formulierungen einer Sprache höflich und andere unhöflich sind, statt sie "als un-/höflich intendiert" bzw. als "un-/höflich interpretiert" zu fassen. Eine solche Grundposition findet sich latent auch in sprachwissenschaftlichen Arbeiten (u.a. Zarend 2015), doch könnten Interagierende multimodal jede isoliert gegebene Äußerungseinheit zur Realisierung sehr verschiedener sprachlicher Handlungen benutzen. Nicht die Wortkette, sondern das multimodale Wie einer Äußerung ist entscheidend. Hinzu kommt, dass in interkulturellen Situationen verschiedene kommunikative Regelsysteme gleichzeitig gelten, dass also ähnlich motivierte Höflichkeitskonventionen in einer gemeinsamen Interaktionssituation sehr unterschiedlich zum Ausdruck gebracht werden. Um solche verschiedenen Konventionen beschreiben und vergleichen zu können, ist eine Terminologie vonnöten, die diejenigen sprechsprachlichen Erscheinungen erfasst, welche potenzielle Auslöser für Missverstehen darstellen. Analysen interkultureller Kommunikation führen regelmäßig zur Aufdeckung solcher Schlüsselphänomene (Müller-Jacquier 2000). Einige möchte ich anhand von Fallbeispielen illustrieren.

Fallbeispiel Wissenschaftssprache

Anhand von Kotthoffs (2002) ethnografischer Analyse von Tagungsvorträgen deutscher und russischer Akademiker werden im Folgenden Redezug-übergreifende sprachliche Einheiten kontrastiert. So ist eine bestimmte, auch in diesem Text angewandte steuernde Lese-Orientierung für RezipientInnen charakteristisch für die Wissenschaftssprache Deutsch. Doch sie findet sich bei russischsprachigen Autorinnen seltener. In Kotthoffs Studie weisen die gewählten Vortragsthemen in deutschen Beiträgen – bei aller Varianz im Wissenschaftsbetrieb – einen engeren Skopus aus und enthalten Verweise auf die eigene akademische Leistung, während russische allgemeiner gehalten werden. Unterschiedlich ist auch die Explizitheit der fachlichen Einordnung bezüglich relevanter akademischer Schulen, konkurrierender Forschungstraditionen und -literatur oder historischer Entwicklungen mit ihren Leitfiguren (Kotthoff 2002, 329f).

Wenn nun die thematische Linie eines Vortrags nicht expliziert wird – was bei russischsprachigen Vortragenden durchaus möglich ist – sondern von Rezipienten erschlossen werden muss, wird dies auf deutscher Seite eher als Zumutung, denn als wissenschaftssprachliches Stilmittel aufgefasst und entsprechend negativ bewertet. Ähnliches gilt, wenn Vortragende zu weit ausholen und keine thematische Fokusverengungen erfolgt. Dagegen würden von RussInnen thematische Verengungen oft als langweilig empfunden (2002, 346), und so kann Kotthoffs Befund nicht erstaunen, dass die Ablehnungsquote russischsprachiger Beiträge in Fachzeitschriften in Deutschland "außergewöhnlich hoch" (2002, 341) ist – ähnliches gilt für Forschungsanträge beim DAAD – und deutsche Wissenschaftler selten in russischen Fachzeitschriften publizieren.

Kotthoff gibt für die Unterschiedlichkeit der Wissenschaftsstile eine Reihe wichtiger Gründe an, die vor allem in den Wissenschaftssystemen liegen, und die im vorliegenden Rahmen nicht expliziert werden. Doch ohne eine Beschreibung der Stilphänomene und ihre ethnografische Einordnung werden wohl die Frustrationen auf beiden Seiten bestehen bleiben. Und es werden wohl psychologisch-kulturelle Gründe für die gegebene Überschneidung fremdsprachlicher Konventionen herangezogen, die zu Stereotypen auf beiden Seiten führen, insbesondere dann, wenn die Beteiligten vergleichbare Erfahrungen auch in anderen Kontexten machen. Solche Kulturalisierungen wiederkehrender psychologischer Erklärungen sind häufig, wenn nicht sogar die Regel (Ehrhardt/Müller-Jacquier 2024).

Fallbeispiel: BESTELLEN

Das folgende (Eigen-)Beispiel bezieht sich auf kleinere Interaktionseinheiten. Sie werden von Oksaar als Behariorem (1988), von Schank/Abelson (1977) als Skript oder von Günthner (2001) als Muster beschrieben. Ihnen ist gemein, dass sie wiederkehrende sequenzielle Verfestigungen von Form-Funktionspaaren für die Ausführung kommunikativer Aufgaben darstellen. Im vorliegenden Fall handelt sich um einen alltäglichen BESTELL-Vorgang:

Ort: In einem kleinen Café im Zentrum von Lima, Peru

Personen: Gast (G) und Kellner (K)

K nähert sich dem Tisch von G:

(G) Quiero un sándwich de queso, un huevo frito y un café, por favor.

[ich hätte gern ein Käse-Sandwicht, ein Spiegelei und einen Kaffee]

Ohne Rezeptionssignal dreht sich der Kellner weg und stellt kurz darauf ein Käse-Sandwich auf Gs Tisch

Dieser REKLAMIERT:

(G) Pero también un huevo frito y un café

[ich bekomme aber auch noch ein Spiegelei und einen Kaffee]

Der Kellner geht Richtung Küche und bringt das Spiegelei. G ist irritiert:

(G) Y un café, por favor

[und einen Kaffee]

sagt er etwas lauter, um einen VORWURF anzudeuten, dass immer noch etwas fehlt.

G nimmt an, dass er mit Akzent spricht und K deshalb die lange Bestellung nicht richtig verstanden hat. Am nächsten Morgen ORDERT/BESTELLT G das Gleiche, und hat dazu vorher die Formulierung gut geübt: Quiero un café, un sándwich de queso y un huevo frito, por favor. Ja, G hat umgestellt, zuerst den Kaffee, weil das Getränk für ihn der wichtigste Teil vom Frühstück ist. Aber wieder bekommt er nur Kaffee, wieder muss er die beiden fehlenden Items NACHBESTELLEN, und zwar nach Erhalt des Käse-Sandwich wieder das fehlende Spiegelei. – K muss ein Hektiker sein, vermutet G, weil er nie auf das Ende der Bestellung wartet.

G beschließt, die fremdsprachliche Äußerung zu üben, um noch schneller und klarer zu sprechen. Aber am 3. Tag wiederholt sich die Szene, und G ist frustriert. Vielleicht hat K etwas gegen Ausländer? Vielleicht hat er zu viele Kunden und stellt sie erst einmal mit dem ersten Wunsch zufrieden? Am 4. Tag findet G zufällig die Lösung. Ein Kunde kommt, schlägt die Zeitung auf und BESTELT einen Kaffee, als sich K nähert. Während K dann das Glas vor ihn hinstellt, LISTET dieser die nächste Bestellung AUF (ohne von der Zeitung aufzublicken). Und während er diese erhält, ORDERT er weiter. Also: Der BESTELLvorgang ist in die einzelnen Speisen und Getränke aufgeteilt, die der Reihe nach geäußert und gebracht werden, nicht als zusammengefasste Liste.

Das Beispiel – eine typische kritische Interaktionssituation (critical incident) – mag banal sein, aber die angeführten Attributionen von G geben erste Hinweise darauf, welche Faktoren ein Verstehen orientieren: Seine erste Hypothese war, dass das "Fehlverhalten" des Kellners durch sprachliche Mängel in der Äußerung ausgelöst wurde. Nachdem diese Erklärung ausgeschlossen werden konnten, musste die (Arbeits-)Situation als Grund erhalten, und schließlich eine Disposition, also ein psychologischer Grund. Nicht infrage stellte G seinen gewohnten sprachlichen Ablauf des Handlungsmusters BESTELLEN.

Damit liegen subjektive Erklärungen des fremden Verhaltens auf verschiedenen Ebenen der Interaktion vor: das Paraverbale (hier: fremdsprachlich bedingte Formulierung, Stimmführung und Sprechtempo), das Situative (Arbeitsdruck), das Psychologisch-Individuelle (Hektiker) und daneben das institutionell verfestigte Muster (BESTELLEN als Kommunikationsablauf in einem Café). Vor allem auf der letzten Ebene hätte der Gast seine Erklärungshypothesen formulieren müssen, bevor er ein Fehlverhalten unterstellt, das eigenen gattungsbezogenen Normalitätserwartungen nicht entspricht.

Bereitet der Fremdsprachenunterricht auf Analysen nicht erfüllter Normalitätserwartungen vor?

Die Kapitelfrage kann mit Verweisen auf Lehrwerke, auf Handbücher für den Unterricht und methodische Verfahren beantwortet werden.

Lehrwerke und Handbücher

Der Einsatz von Lehr-/Lernwerken im Unterricht wird in der Lehrwerkforschung untersucht. Sie noch wenig entwickelt, was kaum verwundert, da nicht nachweisbar ist, welchen Einfluss ein Lehrwerk neben anderen Lehr-/Lernkontextfaktoren wie der Selbstmotivation des Lerners oder den Lehrerkompetenzen auf die Lernergebnisse hat und ob Lehrende überhaupt auf der explizierten didaktischen Grundlage der Handbücher arbeiten (Jandock/Müller-Jacquier 2008).

Die Lehrwerke der 2000er Jahre verfolgen als Lernziele in erster Linie kommunikative Kompetenzen, mit denen Lernende in Realsituationen ihre Intentionen effektiv ausdrücken können. Ausdruckskompetenz ist jedoch noch keine Interaktionskompetenz. Letztere – wie man oben gesehen hat – besteht aus

Teilkompetenzen, vor allem aus Erschließungsstrategien, Reparatur- und Bedeutungsaushandlungsverfahren, die im Prozess der Interaktion relevant werden (Deppermann 2002).

Bisher sind meines Wissens erst wenige Lehrwerke entstanden, die durchgehend die Vermittlung interkultureller Kompetenzen verfolgen (und nicht lediglich eingestreute interkulturelle Abschnitte anbieten).

Ende des vergangenen Jahrhunderts entstanden zwei Lehrwerke, die durchgängig interkulturelle Kompetenzen als Lernziele verfolgen. In Sichtwechsel (ab B2, vgl. Bachmann et al. 1995) sollen sich Lernende schrittweise Verfahren des Umgangs mit Fremdem aneignen. Das Grundstufen-Lehrwerk Sprachbrücke (ab A1, vgl. Mebus 1987) verlegt die Lektionssituationen in eine fiktive Fremdkultur.

Didaktische Verfahren

Das o.g. Lehrwerk Sprachbrücke ist das ausgereifteste, wenn es um interkulturelle Kompetenzen geht. Die Lektionsdialoge sind als interkulturelle Interaktionen angelegt, in denen Normalitätsverletzungen ausgehandelt werden. Didaktisch spezifisch sind Kommentar-Figuren, die systematisch potenzielle Fremdperspektiven einbringen, die die Lernenden aufgreifen können. So wird ein ständiger Wechsel von Perspektiven über sprachlich-kulturelle Konventionen angeleitet. – Im o.g. Lehrwerk Sichtwechsel wurde systematisch die Bewusstwerdung eigenkultureller und konventioneller Prägung angestrebt. Das didaktische Konzept basiert auf drei Großbereiche: (1) Reflexion menschlicher Wahrnehmung in Alltagssituationen, (2) Bedeutung und Bedeutungsaushandlung und (3) Sprachspezifische Realisierungsvarianten von Sprechintentionen.

Ein Verfahren, das als "interkulturell" gilt, aber eher als außerunterrichtlich angesehen werden muss, ist die sog. Tandem- Methodik (Rost-Roth 1995). Sie führt zwei Personen verschiedener Ausgangssprachen zusammen, die diese von der anderen Person als Fremdsprache lernen möchten. Es sitzen sich also zwei MuttersprachlerInnen gegenüber, die wechselseitig als Lehrende fungieren. In manchen Realisierungen von Tandems wird die Erwartung geäußert, dass mit dem Aufeinandertreffen von zwei sich kulturell fremden Personen sowohl ein Fortschritt sprachlicher als auch – in den Konzepten wenig definierte – interkultureller Kompetenzen einstellen würde.

Diskurslinguistische Ausrichtungen

Wie oben angesprochen, haben Terminologien von Analysen interpersonalen Kommunikation (vgl. die online-Zeitschrift für Gesprächsforschung 2000f.) keinen Eingang in die Konzeption von Fremdsprachenlehrwerken gehalten. Das ist erstaunlich, denn das Ziel der Fremdsprachenvermittlung ist eindeutig auf Interaktion mit SprecherInnen der Zielsprache hin angelegt. Grundfehler der Fremdsprachendidaktik ist also immer noch, dass das bloße fehlerfreie Äußern kommunikativer Einheiten als 'Kommunikative Kompetenz' anzusehen, und nicht das Co-Steuern von Interaktionen.

Daher werden entsprechend in allen Lehrwerken die Bestell-Situationen auf das korrekte Äußern des Bestell-Wunschs fokussiert ("Was kann ich Ihnen bringen?" – "Ich hätte gern ein...")

Im Bereich der Pragmatik und der sprachlichen Handlungskompetenz steht die Vermittlung fester Formulierungen... hinsichtlich sehr standardisierter Kommunikationssituationen im Vordergrund (z. B. Einkaufen auf dem Markt, Bestellen im Restaurant, etc.). Die kulturelle Dimension wird meistens konstruiert mittels Informationen zu typisch betrachteter Produkte für ein Land oder eine Region der Zielkultur (z. B. „la baguette“ [Stangen-Weißbrot, M.-J.], „le camembert“ [Weichkäse, M.-J.], „la choucroute“ [Sauerkraut-Teller, M.-J.], etc.) oder kulturelle Praktiken in der Familie („un repas d’anniversaire“ [Geburtstagsessen, M.-J.], „le repas de Noël“ [Weihnachtsessen, M.-J.]) oder in der Öffentlichkeit („im Café“, „im Restaurant“, „in der Imbissbude“), ohne aber genauere Informationen zu geben zur Geschichte und dem aktuellen Stand dieser Praktiken. (Saudan et al. 2015, 35-36)

Resultat einer solchen interaktionsfernen Herangehensweise ist, dass Lernende keinen Zugang zu den Verfahren der konstruktiven Gesprächssteuerung bekommen. Dabei ist ihre Rolle in interkulturellen Gesprächsdynamiken die der Co-Interaktion, der Co-Konstruktion (vgl. Auer 1999). Wenn dazu keine metasprachlichen Reflexionsebenen eingebunden werden, und beispielsweise sprachliche Mittel zur Perspektiven-Einnahme oder zum Sprach- und Kulturvergleichen im Unterricht weitgehend fehlen, verharrt der Fremdsprachenunterricht bei der Vermittlung von Ausdrucksmöglichkeiten im Sinn eines Sender-Empfänger-Kommunikationsmodells. Dabei kann ein differenziertes, multi-perspektivisch angelegtes Sprechen über Fremdes im Unterricht durchaus als Gradmesser für interkulturelle Kompetenz (Bosse/Müller-Jacquier 2024) dienen.

Fazit

Die an den Fallbeispielen Beteiligten machten alle Erfahrungen, die man als Frustration beschreiben kann. Und sie werden ihre aufkeimenden Stereotype über die Angehörigen der anderen Sprach- und Kulturgemeinschaft so lange nicht vermeiden können, bis sie die kommunikativen Ursachen ihres Missverstehens realisieren. Wie dies durch sprachwissenschaftliche Analysen geschehen kann, hat dieser Beitrag mit Bezug auf die Gesprächsforschung illustriert.

Die Dynamiken interkultureller Kommunikation wurden anhand umfänglich verschiedener kommunikativer Einheiten illustriert. Wissenschaftliche Vorträge gehören zu den kommunikativer Gattungen. Diese werden als gesellschaftlich vorgeprägte komplexe Abläufe erforscht, die ein gewisses Maß an Verbindlichkeit erreicht haben und die als historisch und kulturell spezifische Sedimentierungen gesellschaftlicher Problemlösungen gelten (Günthner 2001; zur Gattung interkultureller Erstkontakt vgl. Müller-Jacquier 2002). Es wurden Teilgattungen wie Vortragseinleitungen und Argumentationsverfahren

thematisiert oder Skripte. In der neueren Gesprächsforschung würde man sie als Muster bezeichnen, als standardisierte Sprech-Abläufe, die sich im Lauf der Zeit – auch das ist wichtig für den Fremdsprachenunterricht – ändern:

Grundsätzlich lassen sich Musterbildungen auf ganz unterschiedlichen sprachlichen Ebenen entdecken und sie können in mehr oder weniger verfestigter Form vorliegen. Es kann sich sowohl um strukturell wie lexikalisch feste Muster handeln, wie sie etwa in Kollokationen bzw. idiomatisierten festen Wendungen vorliegen, ebenso gut aber auch um Präferenzen für bestimmte textuelle Muster, um pragmatisch musterhafte Koppelungen von sprachlichen Ausdrucksformen mit bestimmten Situationen und Kontexten oder um routinisierte kommunikative Verhaltensweisen bzw. kommunikative Austausch unter mehreren Personen. Ein solch weiter Musterbegriff schließt auch musterhaftes Körperverhalten sowie einen musterhaften Umgang mit bestimmten Objekten ein – man denke etwa an historische Muster des Grüßens wie das Hutziehen oder an das Türenknallen als Ausdruck des demonstrativen Kommunikationsabbruchs im Rahmen von Auseinandersetzungen. (Linke 2000, 364-365)

bezeichnen. Als weitere Reduktion wurden Sprechhandlungen behandelt. Solche Analysen könnten im Rahmen der Gesprächsforschung noch kleinere Äußerungsteile fokussieren bis hin zu Vokalisierungen wie pff (Baldauf-Quilliatre/Imo 2020), die in der Regel sprachspezifische Funktionen übernehmen. Auf diese Weise entsteht ein Verständnis von Sprache in der Interaktion, das allen multimodal hervorgebrachten Einheiten gerecht wird, einschließlich der Hörersignale. Hält ein solches Verständnis von Sprache, Sprechen und Interaktion Einzug in die Konzeption von Fremdsprachenlehrwerken, werden Lernende auf die vielfältigen Dynamiken der interkulturellen Kommunikation, also der Auseinandersetzung mit zwei gleichzeitig verwendeten Systemen von Sprechkonventionen und ihren Wirkungen vorbereitet.

Literatur

Auer, Peter: Sprachliche Interaktion. Einführung anhand von 22 Klassikern. Tübingen, 1999

Bachmann, Saskia; Gerhold, Sebastian; Müller, Bernd-Dietrich; Wessling, Gerd (1995ff.). Sichtwechsel Neu – Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: Klett Edition Deutsch

Baldauf-Quilliatre, Heike / Imo, Wolfgang. « pff ». in Imo, Wolfgang / Lanwer, Jens (Hg.). Grammatik und Prosodie. Berlin/Boston: de Gruyter, 202-232

Bodrič, R. (2021). Critical incidents as a means of developing and assessing EFL Majors' intercultural sensitivity and competence. Facta Universitatis. DOI:[10.22190/FULL2002131B](https://doi.org/10.22190/FULL2002131B)

Bosse, Elke/Müller-Jacquier (2014). Kulturreflexive Deutungsarbeit. Kommunikative Verfahren zur Förderung interkultureller Kompetenzen. In: Mackus, Nicole/Möhring, Jupp (Hgs). Wege für Bildung, Beruf und Gesellschaft – mit Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Materialien Deutsch als Fremdsprache, Bd. 87. Göttingen: Universitätsverlag, 65-81

Deppermann, Arnulf (2002²). Be-deuten: Wie Bedeutung im Gespräch entsteht. Tübingen: Stauffenburg

Egbert, Maria (2009). Der Reparatur-Mechanismus in deutschen Gesprächen. Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung <http://verlag-gespraechsforschung.de/2009/pdf/reparaturen.pdf> [30.3.2025]

Ehrhardt, Claus/Müller-Jacquier, Bernd (2024). Intercultural Incompetence: A Case Study on Systematic Culturalizations of Interpersonal Interaction. In Journal of Intercultural Communication and Interactions Research (JICIR), Volume 3, Number 1, pp. 7-33. DOI: <https://doi.org/10.3726/jicir.2023.1.0003>

Günthner, Susanne (2001). Kulturelle Unterschiede in der Aktualisierung kommunikativer Gattungen. Info DaF, 28, 15-32.

Interkulturelle Germanistik

<https://de.wikipedia.org/wiki/GesellschaftfürInterkulturelleGermanistik> [2.4.2025]

Jandok, Peter/Müller-Jacquier, Bernd (2008). Interkulturelle Kompetenzen im Fremdsprachenunterricht: Ein wissens- und strategiebezogenes Instrument zur Lehrwerkanalyse. In Lüger, Heinz-Helmut/Rössler, Andrea (Hg.). Wozu Bildungsstandards? Zwischen Input- und Outputorientierung in der Fremdsprachenvermittlung. Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 151-173

Kotthoff, Helga (2002): Vortragsstile im Kulturvergleich: Zu einigen deutsch-russischen Unterschieden. In: Jakobs, Eva-Maria/Rothkegel, Annely (Hg.): Perspektiven auf Stil. Festschrift für Barbara Sandig. Tübingen: Niemeyer, 321-351

Kotthoff, Helga/Spencer-Oatey, Helen (Hg.) (2007). Handbook of intercultural communication. Berlin/New York: Mouton de Gruyter

Linke, Angelika (2000). Kulturhistorische Linguistik. In Deppermann, Arnulf/Reineke, Silke (Hg.). Sprache im kommunikativen, interaktiven und kulturellen Kontext. Berlin/Boston: de Gruyter, 347-383 Uhr; <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/59515/9783110538601.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [30.3.2025]

Mebus, Gudula et al. (1987ff). Sprachbrücke. Deutsch als Fremdsprache. München: Klett.

Montaigne, Michel (1992): Essais. Zürich: Manesse-Verlag. Seite 324f.

Müller-Jacquier, B. (2000). Linguistic awareness of cultures: Grundlagen eines Trainingsmoduls. In Bolten, Jürgen (Hg.), Studien zur internationalen Unternehmenskommunikation. Leipzig: Popp, 20-49

Müller-Jacquier, Bernd (2002). Erstkontakte. Zur Behandlung kommunikativer Gattungen im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht. In Barkowski, Hans, Faistauer, Renate (Hg.). ...in Sachen Deutsch als Fremdsprache. Festschrift für Hans-Jürgen Krumm. Hohengehren: Schneider, 397-407

Oksaar, Els (1988). Kulturemtheorie. Ein Beitrag zur Sprachverwendungsforschung. Göttingen 1988.

Rost-Roth, Martina (unter Mitarbeit von Oliver Lechlmaier) (1995): Sprachenlernen im direkten Kontakt. Autonomes Tandem in Südtirol. Eine Fallstudie. Bozen/Meran: AlphaBeta

Saudan, Victor, Kappus, Elke-Nicole/Wespi, Claudia (2015). Les METS et les MOTS. Von Speisen und Sprachen (MEMO). Sprach- und kulturvergleichende Ansätze am Beispiel der Esskultur im Fremdsprachenunterricht. Forschungsbericht Nr. 48; Luzern: Pädagogische Hochschule Luzern

Schank, Roger C. / Abelson, Robert P. (1977). Scripts, plans, goals, and understanding. Hillsdale, NJ: Erlbaum

Spencer-Oatey, Helen & Harsch, Claudia (2015). The Critical Incident Technique. In Hua, Zhu (Hg.), Research methods in intercultural communication Spencer. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 223-238.
<http://dx.doi.org/10.1002/9781119166283.ch15>

Zarend, Anne (2015). Höflichkeit in der interkulturellen Kommunikation Russisch–Deutsch. Sprechwissenschaftliche Untersuchungen zum Höflichkeitsgrad in telefonischen Servicegesprächen. Berlin: Frank&Timme

Zeitschrift für Gesprächsforschung (2000f.). <http://www.gespraechsforschung-ozs.de>